

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345072>

Жабборова Онахон Маннаповна,

Тошкент вилояти ЧДПИ, “Бошланғич таълим методикаси” кафедраси мудири,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Муқумжонова Нафиса Дилмурод қизи,

Тошкент вилояти ЧДПИ, Бошланғич таълим йўналиши 18/1-гурух талабаси

Аннотация: мақолада бошланғич таълимнинг назарий асослари янгича ёндашувлар асосида таҳлил этилган ва методик тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: бошланғич, таълим, назария, асос, ёндашув, билиш, ўқитиш.

Аннотация: в статье проанализирован новым подходом теоритические основы начальное образование и дана методические рекомендации по данному вопросу.

Ключевая слова: начальное, образование, теория, основы, подходы, обучение, знание.

Ўзбекистонда бошланғич таълимнинг назарий асослари бўйича бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва илмий тадқиқотлар мавжуд. Уларнинг асосийлари куйидагилардан иборат: педагогик манбалар; педагогик илмий-тадқиқотлар; таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Бошланғич таълимга оид педагогик манбалар мамлакатимизда жуда кўп асрлар давомида яратиб келинган. Мисол учун, Авесто китобида бошланғич таълим 15 ёшга қадар давом этиши белгиланган¹. Унда 15 ёшга қадар бўлган болалар онгида эзгуликни шакллантириш ва уларнинг қалбидан ёвузлик туйғуларини йўқотиш таълими тавсиф этилган.

Ўрта асрларда яратилган педагогик манбаларда бошланғич таълимнинг миллий асослари ёритиб берилган. Мисол учун, Алишер Навоийнинг “Фарход ва Ширин” асарида бошланғич таълим 12 ёшгача давом этиши ва унда ўз замонида зарур бўлган билимлар берилиши таҳлил этилган. Бунда Алишер Навоий ҳазрати Алининг “Болаларингизга келажак илмини беринг” ҳикматидан фойдаланиб, бошланғич таълимда энг зарурий билимларни беришни асослаб берган.

Шунингдек, жаҳид маърифатпарвар педагоглари Педагогикамиз тарихида илк бор бошланғич таълимнинг заруриятини асослаб беришган. Мисол учун, бугунги кунга қадар давом этиб келатган ўқитишнинг алифбе тизими жаҳид маърифатпарвар педагоглари томонидан ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, Маҳмудхўжа Бехбудий ўз асарларида бошланғич таълимда бир неча тилларни ўргатиш методикасини таҳлил

¹Авесто. М.Исҳоқов таржимаси. –Т.: “Фан”. 2000.

қилиб берган. Шу сабабли бугунги бошланғич таълим тизимимизда бир неча тиллар ўқитилиши амалиётга жорий этилган.

Бошланғич таълимга оид *илмий тадқиқотлар* XX асрда яратила бошлаган. Бунда бошланғич таълим асослари, методологияси, назарияси ва методлари, уларни амалиётга жорий этиш омиллари тадқиқ этилган. Мисол учун, О.Адизов бошланғич таълимни ташкил этиш ва унинг методологик асосларини шакллантириш муаммолари бўйича яратган тадқиқотида икки асрлик ўзбек бошланғич таълим тажрибасини таҳлил қилган. Унинг таъкидлашича, мамлакатимиз бошланғич таълим тизимида шаклланган методика дунё мамлакатлари тажрибасига мосдир².

Бошланғич таълимнинг назарий асослари бўйича жаҳон педагоглари томонидан ҳам муҳим асарлар яратилган. Мисол учун, россиялик педагог олим Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871) бошланғич таълимнинг методикаси бўйича махсус тадқиқот яратган.³ Педагог олимнинг ёндашувига кўра, бошланғич таълим методикасининг назарий асосларини болаларни неча ёшдан бошланғич таълимга жалб этиш, бошланғич таълимда Она тили, Ҳисоб (арифметика), Расм ва Ҳуснихат ўқув фанларини ўқитиш зарурияти асослаб берилган. Педагогнинг қарашига кўра, бошланғич таълимда Она тили ўқув фани устувор даражада ўқитилиши керак ва бу билан ўқувчиларнинг миллий руҳда ўсиши таъминланади. Шу сабабли олимнинг мазкур ёндашуви бутун дунё мамлакатлари бошланғич таълимида қабул қилинган.

Эътибор берилса, бошланғич таълимнинг таъкидланган назарий масалалари мазкур таълим босқичини юксак даражада амалга ошириш имконини беради. Шу жиҳатдан бошланғич таълимнинг энг муҳим назарий омиллари қуйидагилардан иборат:⁴

1. *Ўқувчи шахсининг саводхонлигини ошириш.* Бунинг учун Ўзбекистон шароитида мактабгача таълим муассасасидан бошланғич синфга келган таълим олувчилар *ўқувчи* деб аталишини эслатиб ўтиш жоиз. Шу сабабли ўқувчи шахси бошланғич синфлардан бошлаб саводхонликнинг талаба даражасидаги қоидалари асосида тарбияланади. Бунда саводхонлик деганда қуйидагилар назарда тутилади:

- ўқувчининг ўқиш, ёзиш, ҳисоб ва чизишни чуқур билиши, бу борада мустақил кўникмани эгаллаши;

- ўқувчининг гуманитар фанлар бўйича билимга эга бўлиши;

- ўқувчининг дастлабки босқичда табиий-илмий тафаккурга эга бўлиши;

- ўқувчининг ўқув фанлари бўйича талаб даражасидаги тасаввурга эга бўлиши.

Саводхонлик тушунчасининг бошланғич таълимдаги бундай мазмуни халқаро таълоим дастурларига мос тушади. Мисол учун, PIRLS халқаро таълим дастуридан ўқувчиларнинг математик саводхонлиги ёши ва таълим босқичига мос бўлиши белгиланган. Шу сабабли мамлакатимиз бошланғич таълимида Математик

²Адизов О. Бошланғич таълимни ривожлантиришнинг асосий хусусиятлари. Докторлик диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2011.

³Ушинский К.Д. Танланган педагогик асарлар. –Тошкент, 1959

⁴Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонунининг 9-моддаси.

туркумдаги фанлар аниқ фанларнинг негизини ташкил этади. Ўзбекистон бошланғич таълимида саводхонлик даражаси бўйича 125 йиллик тажрибага эга. Чунки бу жараён ўтган асрнинг 20-йилларида жаҳид маърифатпарварлари томонидан бошлаб берилган эди.

2. *Ўқувчи шахсини билим оламига олиб кириш.* Бошланғич таълимда таълимнинг кейинги босқичларида ўқитиладиган барча фанларнинг илк тушунчалари ўқитилади. Мисол учун, “Атрофимиздаги олам” ўқув фани кейинчалик ўқитиладиган Ботаника, Зоология ва Биология фанларининг бошланғич таълимдаги негизи ҳисобланади. Шу жиҳатдан бошланғич таълимда ўқувчи шахси билим оламига олиб киритилишда қуйидагиларга эътибор берилади:

- ўқувчиларни аниқ, табиий ва гуманитар фанлар бўйича таълим босқичига ҳамда ёшига мос тушунчалар билан таништириш;

- ўқувчиларнинг муайян фан бўйича иқтидорини дастлабки босқичда ривожлантириш;

- муайян ўқув фанларини чуқурлаштириб ўқитиш;

- фанлар тўғрақлари воситасида ўқувчиларга қўшимча билимлар бериш.

Эътибор берилса, буларга амал қилиш бошланғич синф ўқувчиларини билим оламига олиб киришнинг энг муҳим имкониятларига эга бўлинади. Шу сабабли кейинги пайтларда бошланғич синф ўқув фанларини интеграциялаш масаласи долзарб бўлиб турибди. Бунда ўқув фанлари мавзулар жиҳатидан такрор бўлмаслиги, мавзуларнинг материаллари синфлар кесимида бир-бирини тўлдириши ва энг асосий тушунчаларни бериши билан ўзаро интеграцияга эришилиши назарда тутилмоқда. Шу сабабли бошланғич синф ўқувчиларини билим оламига олиб киришнинг энг муҳим ва самарали воситаларидан бири ўқув фанларининг интеграциялашуви.

3. *Ўқувчи шахсида малакани таркиб топтириш.* Ушбу қонунимизнинг 3-моддасида малака тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “малака – шахснинг касбий фаолиятининг муайян турини бажаришга тайёргарлигини ифодаладиган, маълумот тўғрисидаги тегишли ҳужжат билан тасдиқланадиган билим, қобилият, маҳорат ва кўникмалар даражаси”дир. Шу маънода бошланғич синф ўқувчилари шахсида малакани таркиб топтириш асоси қуйидагилардан иборат:

- ўқувчиларнинг билим олишга бўлган қизиқишини кучайтириш;

- ўқувчиларга энг замонавий маълумотларни ёши ва жисмоний имкониятларига мос равишда кучайтирилган тарзда тақдим этиб бориш;

- ўқувчиларда мустақил фикрлаш кўникмасини шакллантириш;

- ўқувчиларни билим олиш маҳоратини таркиб топтириш.

Бундай ёндашув бошланғич синф ўқувчиси шахсида малакани таркиб топтириш вазифасини бугунги кун талабларида амалга ошириш имконини беради. Бизнинг ёндашувимизга кўра, ўқувчи шахсида малакани таркиб топтириш жараёнининг амалий натижалари ҳар бир бошланғич синф якунида намоён бўлади. Шу сабабли ҳар

бир бошланғич синф якунида ўқувчиларда малаканинг таркиб топганлик даражасини аниқлаб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

4. *Ўқувчи шахсида кўникма асосларини шакллантириши.* Кўникма – бу шахснинг муайян фаолият бўйича лаёқатга эга бўлишидир.⁵ Шу жиҳатдан бошланғич таълимда ўқувчи шахсида кўникма асосларини шакллантириш деганда қуйидагиларни амалга ошириш назарда тутилади:

- ўқувчиларда ўқув- билув туйғусини ривожлантириш;
- ўқувчиларнинг ижтимоий онгини шакллантириш;
- ўқувчиларда тарбия асослари бўйича одатлантиришларни таркиб топтириш;
- ўқувчиларни мустақил фаолиятга йўналтириш.

Буларнинг барчаси бошланғич синф ўқувчиларида кўникма асосларини шакллантириш омиллари ҳисобланади. Бу кўникмалар ўқув фанларини ўқитиш жараёнида, тарбиявий тадбирларда ва синфдан ташқари машғулотлар жараёнларида шакллантирилишини таъкидлаб ўтиш жоиз.

Бошланғич таълимнинг назарий асосларида икки хусусият муҳим ўрин тутди: булар миллий педагогик тажриба ва хорижий тажрибалардан иборат.

Бошланғич таълимга оид *миллий педагогик тажриба* мамлакатимизда узоқ асрлик даврни ташкил этади. Бу борада Авесто китобидан тортиб бугунги бошланғич таълим дарсликларигача бўлган жараён назарий ва амалий асосларни беради. Шу жиҳатдан бу ўринда қуйидагиларга эътибор бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- бошланғич таълимнинг энг қадимий даврини идрок этиш (қадимги даврлардан VIII асргача);
- бошланғич таълимнинг ўрта асрлардаги даврини ўрганиш ва ўзлаштириш (VIII – XIX асрлар);
- бошланғич таълимнинг янги даврини тадқиқ этиш ва унинг ўзига хос хусусиятларини амалиётга жорий этиш (XX-XXI асрлар).

Бу даврларнинг барчасида бошланғич таълим назарияси ўзига хос хусусиятларга эга бўлган. Мисол учун, энг қадимги даврлардаги бошланғич таълим назариясида ўқувчиларни ҳаётий фаолиятда зарур бўладиган тушунчалар ва кўникмалар билан қуроллантиришга асосий эътибор қаратилган.⁶ Бошланғич таълим назариясининг ўрта асрлардаги даврида ўқувчиларга чуқурлаштирилган билим бериш, уларни таълимнинг кейинги босқичларига тайёрлаш ва ҳунарга йўналтириш масалаларига асосий эътибор қаратилган.⁷ Мамлакатимиз бошланғич таълим назариясининг янги даврида ёш авлодни бошланғич таълим билан қамраб олиш, уларни умумий ўрта таълим босқичига тайёрлаш ва ўқув фанларининг кенгайиб боришига диққат қилинган.⁸ Айни пайтда, бугунги кундаги мамлакатимиз бошланғич таълим назариясида мазкур таълим босқичининг мазмуни чуқурлаштирилиб, энди бошланғич синф

⁵Қаранг: Ўзбек педагогикаси энциклопедияси. Р.Сафарова, О. Мусурмонова ва бошқ. – Тошкент, 2018. 1 ТОМ.

⁶Қаранг: Авесто. М.Исҳоқов таржимаси. –Тошкент, 2001.

⁷Қаранг: Ўзбек педагогикаси антологияси. – Тошкент, 1996.

⁸Қаранг: Педагогика назарияси ва тарихи. Б.Абдуллаева ва бошқ. – Тошкент, 2017

битирувчиларини умумий ўрта таълим, ихтисослаштирилган таълим, ижодий мактаблар ва Президент мактабларига тайёрлашни асосий вазифа сифатида белгиланмоқда. Шу жиҳатдан бошланғич таълимнинг миллий тажрибаси назариясининг бугунги даврида ўзига хос хусусиятлар таркиб топаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.⁹

Айни пайтда, бошланғич таълим миллий тажрибамизнинг барча даврларида умумий хусусиятлар мавжуд бўлган. Бундай умумий хусусиятларнинг асосийлари қуйидагилардан иборат:

- бошланғич таълим ёшидаги ўғил болалар ва қизларга тенг таълим бериш;
- бошланғич таълимда имкон қадар ўқувчиларни фанларнинг энг асосий тушунчалари ва омиллари билан таништириш;
- иқтидорли ўқувчилар билан алоҳида шуғулланиш ва уларни йўналтириш;
- ўқувчиларнинг жисмоний, аклий, руҳий ва эстетик имкониятларига мос ўқув материаллари, ўқув адабиётлари ва дарсликларини мунтазам яратиб бориш;
- бошланғич таълим бўйича касбий етук ўқитувчи ва педагогларнинг фаолият кўрсатиб келганлиги.

Бошланғич таълим назариясининг миллий тажрибасига хос бўлган бундай хусусиятлар бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари томонидан чуқур ўзлаштирилиши тақозо этилади.

Бошланғич таълимнинг *хорижий мамлакатлардаги* тажрибаси ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Бу борада Европа, Америка ва Осиё қитъаларидаги ривожланган давлатларнинг бошланғич таълим тажрибасини кузатиш қуйидаги хусусиятларнинг мавжудлигини кўрсатади:¹⁰

- бошланғич таълимда хусусий мактабларнинг кенг ташкил этилиши;
- бошланғич таълимда ҳомийлик институтининг узоқ вақт амалда бўлганлиги;
- бошланғич таълимга ўғил болалар ва қизларнинг тенг қамраб олинганлиги, айни пайтда, ўғил болаларни ҳаётга тайёрлашга ҳамда қизлар учун оила маданиятини чуқурроқ ўргатишга устувор даражада эътибор берилганлиги;
- бошланғич таълимда кўпроқ аёл ўқитувчиларнинг кенг фаолият кўрсатганлиги;
- бошланғич таълимдан бошлаб ўқувчиларни олийжаноблик руҳида тарбиялашга устувор қаралганлиги;
- бошланғич таълим дарсликларининг ҳар бир даврда янгиланиб борилганлиги;
- XVIII асрдан бошлаб бошланғич таълим дарсликларида тасвирий санъат имкониятларидан кенг фойдаланиш бошланганлиги;
- бошланғич таълим учун профессионал педагогларни тайёрлаш йўлга қўйилганлиги.

⁹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йиллардаги таълимга оид Қарорлари ва Фармонлари.//www.ziyounet.uz.

¹⁰Қаранг: Бордовская Н., Реян А. Педагогика. – Санкт-Петербург, 2001

Бошланғич таълим назариясининг хорижий давлатлардаги бундай тажрибалари асрлар давомида шаклланиб ва ривожланиб келган. Шу жиҳатдан бошланғич таълим назариясига оид хорижий давлатларнинг тажрибаларида қуйидагилар идрок этилади:

- энг қадимги даврлар (I асргача);
- ўрта асрлар (I-XVI асрлар);
- янги давр (XVII-XXI асрлар).

Хорижий давлатларнинг бошланғич таълим назариясининг энг қадимги даврида ўқувчиларни одамлар билан муносабатга киришиш ва табиат билан таништириш кўникмасини шакллантиришга асосий эътибор қаратилган. Бу давлатларнинг бошланғич таълим назариясининг ўрта асрлар давридаги босқичида асосий христианлик дини психологияси ва тарбия асосларига биноан ўқувчиларнинг руҳий кўникмаларини ва уларнинг қалбида эзгулик ғояларини шакллантиришга устувор даражада аҳамият берилган. Шунингдек, мазкур давлатларнинг бошланғич таълим назариясининг янги даврида бошланғич таълимнинг ўзига хос методикаси ишлаб чиқилганлигини таъкидлаш жоиз. Бу методикага кўра, бошланғич таълим учун энг асосий фанларнинг дастлабки босқичлари танланган, бошланғич таълимнинг ўқитиш методикаси ишлаб чиқилган, ўқитишнинг дарс тизими яратилган ва бошланғич таълимнинг дидактикаси шакллантирилган. Бу борада чех педагог олими Я. Коменский (1592-1670) ва француз педагог олими М. Монтессорининг (1890-1952) меҳнатларини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз.¹¹ Таъкидлаш жоизки, бошланғич таълим назариясига оид хорижий давлатларнинг тажрибалари бугунги кунда барча давлатларнинг бошланғич таълим назарияси ва методикасида қабул қилинган.

Диққат қилинса, бошланғич таълим назариясининг миллий ва хорижий тажрибалари ўзига хос хусусиятларга эга. Шу сабабли бизнинг ёндашувимизга кўра, мазкур хусусиятлар уйғун ўзлаштирилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки бошланғич таълимга доир мамлакатимиз тажрибасида ўқувчиларнинг ахлоқли бўлиш назариясига алоҳида эътибор берилган бўлса, хорижий тажрибада эса ўқувчиларни ҳаётий фаолиятга тайёрлаш назарияси бирламчи тарзда қабул қилинган. Шу жиҳатдан бу тажрибаларни уйғун қабул қилиш мамлакатимиз бошланғич таълим назариясининг бугунги кундаги ҳолатини кучайтириш имконини беради.

Ўзбекистоннинг ҳозирги янги ривожланиш даврида бошланғич таълим назарияси олдида янги вазифалар пайдо бўлмоқда. Шундай вазифалардан бири бошланғич таълимни *технологик* жиҳатдан ривожлантиришдир. Унга кўра, бошланғич таълимга ҳозирги замон техник восиларининг имкониятларидан келиб чиқиб ёндашиш ва замонавий технологиялар асосида мазкур таълим босқичини ривожлантириб бориш тақозо этилади. Шу жиҳатдан бошланғич таълим назарияси олдида бугунги кунда қуйидагилар бўйича аниқ хулосаларни бериш долзарб бўлиб турибди:

¹¹Қаранг: Педагогическое наследие. Антология. – Москва 1889. Из истории зарубежное педагогики. Антология. –Москва, 1989.

- 1) бошланғич таълимни технологик ривожлантиришнинг асослари, методологияси ва тизими ишлаб чиқилиши;
- 2) бошланғич таълимда технологик воситалардан фойдаланишнинг стандартлари ва мезонлари яратилиши;
- 3) бошланғич таълимда технологик воситалардан фойдаланишнинг самарадорлигини аниқлаш методлари шакллантирилиши;
- 4) бошланғич таълимда технологик воситалардан фойдаланишнинг ўқувчилар имкониятларига таъсир кўламини аниқлаш механизмларини шакллантириш;
- 5) бошланғич таълим учун электрон дарсликлар яратишнинг стандартлари, методологияси, технологияси ва тизимлари ишлаб чиқилиши;
- 6) бошланғич таълимда электрон дарсликлардан фойдаланиш тизими воситасида мазкур таълим босқичининг ривожланиш асосларини белгилаш;
- 7) бошланғич таълим учун жорий этиладиган замонавий технологияларга қўйиладиган назарий, методик ва эстетик талабларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш;
- 8) бошланғич таълимда технологик воситалар асосида кутилган даражада таълим ва тарбия бериш учун бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий малакасини мунтазам ва мақсадли ошириб бориш асосларини ишлаб чиқиш.

Буларнинг барчаси бугунги мамлакатимиз бошланғич таълим назариясининг олдида турган муҳим вазифалардир. Чунки янги Ўзбекистон шароитида бошланғич таълимни технологиялар асосида ривожлантириб бориш “Янги Ўзбекистон стратегияси”да алоҳида йўналиш сифатида белгиланган. Шу сабабли олий педагогик таълим жараёнида бошланғич таълим назариясининг мазкур янги вазифалари бўйича илмий ишланмалар яратиш ва уларнинг натижаларини бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига тақдим этиб бориш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бошланғич таълимнинг назарий асосларини тўлиқ ва кутилган даражада идрок этиш, мазкур назария олдида турган муаммолар бўйича тушунчаларга эга бўлиш ҳамда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини бошланғич таълим назариясининг янги йўналишларига йўналтириш бошланғич таълимни ривожлантиришнинг энг муҳим асосларидир. Шунингдек, бошланғич таълим назариясининг муаммоларини ҳал этиб бориш ҳозирги замон бошланғич таълим методикасини ривожлантириш учун муҳим асосларни беради. Чунки бугунги кунда бошланғич таълим методикасининг асослари ҳам янгиланиб бораётганлиги маълум.

Эътибор берилса, Ўзбекистонда бошланғич таълимнинг назарий асослари меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатлар, педагогик тажриба ва педагогик илмий-тадқиқотлар натижалари асосида ишлаб чиқилган. Шу сабабли бошланғич таълимнинг назарий асослари муҳим имкониятларга эга. Бу ўринда эслатиб ўтиш жоизки, давлат таълим стандартлари, ўқув режа ва дастурлари бошланғич таълимни амалга оширишнинг амалий асослари ҳисобланади.

Шундай қилиб, бошланғич таълимнинг назарий асосларини янгича ёндашувлар асосида тадқиқ қилиб бориш тақозо этилади. Бунда асосий эътибор бошланғич таълимнинг назарий асосларини такомиллаштириш масаласига қаратилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йиллардаги таълимга оид Қарорлари ва Фармонлари. // www.ziyounet.uz.
2. Авесто. М.Исҳоқов таржимаси. –Т.: “Фан”. 2000.
3. Адизов О. Бошланғич таълимни ривожлантиришнинг асосий хусусиятлари. Докторлик диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2011.
4. Бордовская Н., Реян А. Педагогика. – Санкт-Петербург, 2001
5. Ушинский К.Д. Танланган педагогик асарлар. –Тошкент, 1959
6. Педагогика назарияси ва тарихи. Б.Абдуллаева ва бошқ. – Тошкент, 2017
7. Педагогическое наследие. Антология. – Москва 1889. Из истории зарубежное педагогики. Антология. –Москва, 1989.
8. Ўзбек педагогикаси энциклопедияси. Р.Сафарова, О. Мусурмонова ва бошқ. – Тошкент, 2018. 1 ТОМ.
9. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Тошкент, 1996.

